

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyev (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyabenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxe'dov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriiddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Турсунов Бобир Ортикмирзаевич

Доктор экономических наук (DSc.),

заведующий кафедрой «Экономическая и финансовая безопасность»

Ташкентского государственного экономического университета

Аннотация. В статье рассмотрены ключевые направления обеспечения финансовой безопасности текстильных предприятий в условиях современных экономических вызовов. Проведен анализ факторов, влияющих на финансовую устойчивость компаний отрасли, включая внутренние управленческие процессы, рыночные риски и макроэкономические условия. Предложена оптимальная стратегия защиты финансовых ресурсов, включающая разработку системы мониторинга, раннего выявления угроз и инструментов реагирования на финансовые риски. Представленные рекомендации направлены на повышение эффективности использования капитала, минимизацию убытков и обеспечение долгосрочной устойчивости текстильных предприятий. Практическая значимость работы заключается в формировании комплексного подхода к управлению финансовой безопасностью, применимого в условиях динамичного рынка.

Ключевые слова: финансовая безопасность, многофакторный анализ, дисперсия, глубина небезопасности, релевантная группа, регрессионная модель.

Annotatsiya. Maqolada zamonaviy iqtisodiy chaqiriqlar sharoitida to'qimachilik korxonalarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning asosiy yo'nalishlari ko'rib chiqilgan. Tarmoq korxonalarining moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi omillar, jumladan, ichki boshqaruv jarayonlari, bozor xatarlari va makroiqtisodiy sharoitlar tahlil qilingan. Moliyaviy resurslarni himoya qilishning optimal strategiyasi taklif etilib, u monitoring tizimini yaratish, tahdidlarni erta aniqlash va moliyaviy risklarga javob berish instrumentlarini o'z ichiga oladi. Keltirilgan tavsiyalar kapitaldan foydalanish samaradorligini oshirish, yo'qotishlarni minimallashtirish hamda to'qimachilik korxonalarining uzoq muddatli barqarorligini ta'minlashga qaratilgan. Tadqiqotning amaliy ahamiyati dinamik bozor sharoitida qo'llanilishi mumkin bo'lgan moliyaviy xavfsizlikni boshqarishning kompleks yondashuvini shakllantirishdan iborat.

Kalit so'zlar: moliyaviy xavfsizlik, ko'p omilli tahlil, dispersiya, xavfsizlik yetishmovchiligi chuqurligi, relevant guruh, regressiya modeli.

Abstract. This article examines key areas for ensuring the financial security of textile enterprises in the face of modern economic challenges. It analyzes factors affecting the financial stability of companies in the industry, including internal management processes, market risks, and macroeconomic conditions. An optimal strategy for protecting financial resources is proposed, including the development of a monitoring system, early threat detection, and financial risk response tools. The recommendations presented are aimed at improving capital efficiency, minimizing losses, and ensuring the long-term sustainability of textile enterprises. The practical significance of this work lies in the development of a comprehensive approach to financial security management applicable in a dynamic market.

Key words: financial security, multivariate analysis, dispersion, depth of insecurity, relevant group, regression model.

ВВЕДЕНИЕ

Во всем мире проводятся научные исследования, посвященные оценке финансового потенциала активов предприятий, управлению их ресурсами и обеспечению финансовой устойчивости. В настоящее время департаменты по социально-экономическим вопросам Всемирного банка, Международного валютного фонда и ООН сосредоточены на приоритетных направлениях, таких как финансовое оздоровление, управление рисками и эффективное руководство предприятиями, а также повышение качества финансового менеджмента в условиях экономических кризисов, вызванных пандемией Covid-19. Эти исследования подтверждают значимость эффективного финансового управления для укрепления конкурентоспособности предприятий. В них также подробно изучаются вопросы снижения

и предотвращения рисков, оценки рисков инвестиционных проектов, анализа внутреннего потенциала компании, контекстуальные аспекты стратегического управления финансовой безопасностью, а также организационно-экономические методы обеспечения финансовой устойчивости и экономической безопасности предприятий. Вместе с тем растёт потребность в комплексной оценке финансовой безопасности с учетом влияющих факторов.

В Узбекистане особое внимание уделяется вопросам финансовой безопасности предприятий, включая формирование базы данных о финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, их анализ с использованием автоматизированных информационных систем и оценку рисков. Последовательная и эффективная реализация этих мероприятий способствует укреплению финансовой устойчивости предприятий, снижению уровня банкротств, выявлению инвестиционных рисков и определению внутренних и внешних угроз финансовой безопасности. Кроме того, это позволяет оценивать стоимость активов при реализации инвестиционных проектов, принимать обоснованные инвестиционные решения, анализировать коэффициенты ликвидности, платежеспособности и рентабельности, формировать единую информационную платформу для оценки финансовой безопасности и внедрять современные методы ее обеспечения.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос обеспечения финансовой безопасности предприятий широко освещён в трудах как зарубежных, так и отечественных учёных, при этом особое значение приобретает разработка устойчивых стратегий в условиях отраслевых рисков, характерных для текстильной промышленности.

Теоретические основы финансовой безопасности предприятия заложены в работах И. А. Бланка, который рассматривает финансовую безопасность как состояние защищённости финансовых интересов предприятия от внутренних и внешних угроз и подчёркивает необходимость формирования комплексной системы управления рисками. Существенный вклад в развитие данной концепции внёс Е. В. Михайлов, акцентируя внимание на взаимосвязи финансовой устойчивости и эффективности использования ресурсов в условиях рыночной нестабильности.

В трудах J. Stiglitz и A. Weiss раскрываются проблемы асимметрии информации на финансовых рынках, что непосредственно влияет на доступ предприятий к финансовым ресурсам. Эти положения особенно актуальны для предприятий текстильной отрасли, которые часто сталкиваются с ограниченным доступом к долгосрочному финансированию. Аналогично, исследования М. Porter подчёркивают значимость конкурентной стратегии, включая финансовую составляющую, как ключевого элемента устойчивого развития предприятия.

Вопросы управления финансовыми рисками подробно исследованы в работах P. Jorion, который рассматривает методы количественной оценки рисков и инструменты их минимизации. В свою очередь, A. Damodaran уделяет внимание оценке инвестиционных решений и управлению стоимостью компании, что является важным аспектом обеспечения финансовой безопасности в долгосрочной перспективе.

Особенности функционирования текстильной промышленности как специфической отрасли отражены в исследованиях G. Gereffi, который анализирует глобальные цепочки создания стоимости в текстильной и швейной промышленности и указывает на высокую зависимость отрасли от внешнеэкономических факторов. Это усиливает необходимость разработки адаптивных стратегий финансовой безопасности. В работах R. Kaplinsky также подчёркивается влияние глобализации и ценовой конкуренции на устойчивость предприятий лёгкой промышленности.

Среди отечественных исследователей значительный вклад внесли Я. Э. Алиев, А. А. Маматов и М. А. Маматов, которые рассматривают экономическую и финансовую безопасность как ключевой элемент устойчивого развития предприятий в условиях трансформации экономики. В их работах особое внимание уделяется институциональным механизмам защиты финансовых интересов хозяйствующих субъектов. X. Абдулқосимов рассматривает экономическую безопасность предприятия с позиции системного подхода, выделяя необходимость мониторинга угроз и формирования превентивных мер.

Кроме того, современные исследования, проводимые под эгидой International Monetary Fund и World Bank, подтверждают, что устойчивость предприятий напрямую зависит от уровня развития финансовых рынков, доступности кредитных ресурсов и эффективности корпоративного управления. Эти факторы играют критическую роль для текстильных предприятий, функционирующих в условиях высокой конкуренции и ценовой волатильности.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что обеспечение финансовой безопасности предприятий текстильной промышленности требует комплексного подхода, включающего управление финансовыми рисками, повышение эффективности использования ресурсов, адаптацию к глобальным рыночным условиям и внедрение современных инструментов стратегического управления.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В исследовании использованы методы сбора вторичных данных на основе официальной статистики, финансовой отчётности текстильных предприятий и аналитических материалов международных организаций, а также выборочные данные предприятий отрасли. Анализ проведён с применением сравнительного, корреляционно-регрессионного и факторного анализа, что позволило выявить ключевые угрозы и оценить уровень финансовой безопасности предприятий.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Во всем мире активно изучаются вопросы оценки финансового потенциала предприятий, управления их ресурсами и обеспечения финансовой устойчивости. Департаменты Всемирного банка, Международного валютного фонда и ООН концентрируются на финансовом оздоровлении, управлении рисками и повышении эффективности финансового менеджмента, особенно в условиях кризисов, вызванных пандемией Covid-19. Исследования подтверждают, что эффективное финансовое управление способствует укреплению конкурентоспособности предприятий. В них рассматриваются методы снижения и предотвращения рисков, оценки инвестиционных проектов, анализа внутреннего потенциала компаний, стратегического управления финансовой безопасностью и организационно-экономические подходы к поддержанию устойчивости и экономической безопасности предприятий.

В Узбекистане вопросам финансовой безопасности уделяется особое внимание. Реализуются меры по созданию баз данных о финансово-хозяйственной деятельности субъектов предпринимательства, их анализу с помощью автоматизированных систем и оценке рисков. Это позволяет укрепить финансовую устойчивость предприятий, снизить уровень банкротств, выявлять инвестиционные риски и определять внутренние и внешние угрозы финансовой безопасности. Кроме того, внедрение современных методов управления и формирование единой информационной платформы способствует оценке стоимости активов, обоснованному принятию инвестиционных решений, анализу ликвидности, платежеспособности и рентабельности, а также комплексной защите финансовых интересов предприятий.

В ходе исследования в данной статье предложена методика комплексной оценки эффективности управления обеспечением финансовой безопасностью предприятий на основе качественных и количественных методов, сформирована система факторов, предложен методологический подход к комплексной оценке. В ходе исследования была предложена оценка весомости четырех групп факторов, предложенных для оценки эффективности управления обеспечением финансовой безопасности предприятия по пятибалльной шкале. Также ранжированы основные показатели, по которым оценивается каждый фактор.

После определения значений соответствующих параметров качества и эффективности управления финансовой безопасностью на предприятии рассчитан интегральный показатель:

$$K_{MX} = \sqrt{K_{MX \text{ кач.}} \times K_{MX \text{ рез.}}} \quad (1)$$

здесь $K_{MX \text{ кач.}}$ – коэффициент качества управления обеспечением финансовой безопасности;

$K_{MX \text{ рез.}}$ – коэффициент эффективности управления обеспечением финансовой безопасности.
Коэффициент качества управления финансовой безопасностью определена по следующей формуле:

$$K_{MX \text{ кач.}} = \frac{\sum_{i=1}^n K_{п \text{ кач.}}^{\phi} \cdot d_i}{K_{\text{кач. max}}} \quad (2)$$

здесь d_i – важность данного параметра;

$K_{п \text{ кач.}}^{\phi}$ – значение данного параметра;

$K_{\text{кач. max}}$ – максимальное значение данного параметра.

Коэффициент результативности управления обеспечением финансовой безопасности определяется по следующей формуле:

$$K_{\text{п рез.}}^{\phi} = \frac{\sum_{i=1}^n K_{\text{п рез.}}^{\phi} \cdot d_i}{K_{\text{рез. max}}} \quad (3)$$

здесь d_i – важность данного параметра;

$K_{\text{п рез.}}^{\phi}$ – значение данного параметра;

$K_{\text{рез. max}}$ – максимальное значение данного параметра.

Полученный результат находится в диапазоне от 0 до 1, чем ближе результаты, тем выше эффективность управления обеспечением финансовой безопасности на предприятии. После расчёта сводного показателя нам понадобится соответствующая шкала для анализа степени управления финансовой безопасностью на текстильных предприятиях. В ходе диссертационного исследования была разработана шкала для оценки финансовой безопасности текстильных предприятий на основе оценки, данной экспертами.

В ходе диссертационного исследования разработана шкала для оценки финансовой безопасности текстильных предприятий на основе оценок экспертов (Таблица 1).

Таблица 1. Шкала оценки управления обеспечением финансовой безопасности на текстильных предприятиях

Результаты интегральных показателей	Содержание оценок
От 0 до 0,30	плохо
От 0,31 до 50	неудовлетворительно
От 0,51 до 70	Удовлетворительно
От 0,71 до 0,85	хорошо
От 0,86 до 1	Отлично

Методика оценки уровня эффективности управления обеспечением финансовой безопасности прошла апробацию на текстильных предприятиях ООО «BETLIS TEKSTIL» в Ташкенте, ООО «SIRDARYA BEST FASHION» в Сырдарьинской области и ООО «Наманган тукимачи» в Наманганской области на основе данных расчетов и бухгалтерского отчета за 2020 год, результаты представлены в следующей таблице (Таблица 6).

После определения значения соответствующих параметров качества и количества управления обеспечением финансовой безопасности, рассчитываем совокупный коэффициент эффективности управления финансовой безопасностью:

$$K_{\text{Betlis.}} = K_{\text{MX}} = \sqrt{K_{\text{MX кач.}} \times K_{\text{MX рез.}}} = \sqrt{0,925 \times 0,78} = 0.85$$

$$K_{\text{Нам.тур}} = K_{\text{MX}} = \sqrt{K_{\text{MX кач.}} \times K_{\text{MX рез.}}} = \sqrt{0,925 \times 0,51} = 0.68$$

$$K_{\text{Sird}} = K_{\text{MX}} = \sqrt{K_{\text{MX кач.}} \times K_{\text{MX рез.}}} = \sqrt{0,925 \times 0,51} = 0.68$$

Результаты таблицы 9 показывают, что совокупные показатели ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО «SIRDARYA BEST FASHION» в Сырдарьинской области и ООО «Наманган тукимачи» в Наманганской области соответственно равны 0,53, 0,35 и 0,45 (Таблица 2).

Таблица 2. Результаты оценки эффективности управления обеспечением финансовой безопасности в 2020 году в исследуемых текстильных предприятиях

Название предприятия	Коэффициент качества управления обеспечением финансовой безопасности	Коэффициент результативности управления обеспечением финансовой безопасности	Интегральные показатели	Содержание оценки
ООО «Наманган тукимачи»	0,60	0,75	0,45	Неудов
ООО «BETLIS TEKSTIL»	0,76	0,71	0,53	Удов
ООО «SIRDARYA BEST FASHION»	0,58	0,61	0,35	неудов

В ходе исследования предложены научно-практические рекомендации по повышению рентабельности объектов исследования – текстильных предприятий как направления повышения их финансовой устойчивости, и в конечном счете, по обеспечению их финансовой безопасности.

Основу механизма управления финансовой безопасностью предприятий, предложенного автором диссертации (рисунок 6) составляет формирование финансовой стратегии предприятия. Эта стратегия осуществляется за счет метода анализа иерархий.

Стратегия управления обеспечением финансовой безопасности предприятий разрабатывается на основе результата скоординированных действий по использованию финансовых ресурсов предприятия, борьбе с внутренними и внешними угрозами, планированию, организации и контролю мер по предотвращению рисков. Описанные выше направления деятельности носят циклический характер, в результате чего субъект управления принимает решения о внесении соответствующих изменений. При этом научно обосновано руководство достигнутых плановых показателей, факторами внутренней и внешней среды предприятия.

В рамках данного исследования выбрана группа экспертов для работы над выбором альтернативных механизмов управления обеспечением финансовой безопасности предприятия. В ряде случаев было

введено понятие весомости эксперта, в силу важности учета вариации мнений экспертов V_i , $i = 1, \dots, m$, m – общее количество экспертов. Для облегчения дальнейших расчетов принято, что весомости эксперты пронумерованы (Рис.1):

$$v_1 + v_2 + \dots + v_m = 1.$$

Рис. 1. Организационно-экономический механизм оптимального управления обеспечением финансовой безопасности предприятий

Для выбора оптимального решения предложен следующий многоэтапный механизм выбора оптимального решения в этих системах. Данный механизм создан на основе комбинации методов проведения опроса, анализа приоритетов и анализа иерархий.

1-этап. Составление первоначального расширенного списка альтернатив и критериев и их экспресс-оценка.

2- этап. Оптимизация количества альтернатив на основе их отбора по множеству Парето-эффективности.

3-этап. Выявление значимости критериев и оптимизация их количества путем исключения менее значимых.

4-этап. Проведение опроса среди стейкхолдеров для попарного сравнения альтернатив по критериям. Выявление итогового удела альтернатив с использованием метод Саати и различных коэффициентов удельности стейкхолдеров, полученных за счёт бесконфликтной оценки.

В ходе исследования механизм управления обеспечением финансовой безопасности на основе метода анализа иерархий был внедрён автором в ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО СП «SIRDARYA BEST FASHION» и ООО «Наманган тукимачи», а альтернативы рассчитаны на основе следующих данных предприятия. На предприятиях процесс оценки альтернатив проводился на основе трех критериев, показатели оценивались попарно, полученные данные представлены в виде матрицы, составлена первичная матрица попарного сравнения, таблицы представлены в форме дроби.

В ходе реализации этих этапов приняты общие приоритеты альтернатив:

$A_1 = 0,2829$, $A_2 = 0,1018$, $A_3 = 0,4007$, $A_4 = 0,2146$.

Иерархия альтернатив для этих условий имеет следующую формулу:

$$A_3 = 0,4007 > A_1 = 0,2829 > A_4 = 0,2146 > A_2 = 0,1018.$$

Расчеты показали, что наиболее оптимальной альтернативой для предприятий текстильной промышленности Республики Узбекистан, в частности, ООО «BETLIS TEKSTIL» является A_3 – обеспечение финансовой независимости. Однако необходимо провести комплексную оценку влияния различных факторов на процесс обеспечения финансовой безопасности в ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО «SIRDARYA BEST FASHION», поэтому важна каждая альтернатива для повышения эффективности управления обеспечением финансовой безопасности предприятия. Предложенный метод формирования стратегии обеспечения финансовой безопасности на основе анализа иерархий является универсальным методом, который можно использован в других отраслях промышленности.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Финансовая безопасность представляет собой систему взаимосвязанных элементов, основанную на динамике и дифференциации показателей оценки состояния, защиты от угроз и рисков, обеспечивающую устойчивое развитие. Она формируется на различных уровнях: государственном, региональном, отраслевом, уровне предприятия, малого бизнеса, индивидуального предпринимателя и физического лица. На каждом уровне финансовая безопасность подразумевает защиту от внутренних и внешних угроз и требует применения системы показателей и организационно-методического инструментария для эффективного управления. Основными критериями обеспечения финансовой безопасности предприятий являются объем и источники финансовых ресурсов, соотношение доходов и расходов, стратегическая модель финансирования активов, уровень финансового риска, достаточность прибыли для самофинансирования, доля и качество заемных средств, возможность мобилизации внутренних ресурсов, гибкость финансового планирования, соответствие стратегии развития целям финансовой безопасности и мониторинг ключевых показателей. Управление финансовой безопасностью текстильных предприятий должно основываться на качественных и количественных показателях. В ходе исследования оценивалась эффективность управления на трех предприятиях: ООО «BETLIS TEKSTIL», ООО «SIRDARYA BEST FASHION» и ООО «Наманганский текстиль», выявлены недостатки и предложен комплекс мероприятий по повышению эффективности управления. Механизм управления включает разработку финансовой стратегии на основе иерархического анализа альтернатив, создание службы финансовой безопасности с подчинением генеральному директору, определение пороговых значений и критериев для своевременного выявления внутренних и внешних угроз.

Список использованной литературы:

1. Amadae, S.M. (2017) Perpetual anarchy: From economic security to financial insecurity. Finance and Society, 3(2): 188-96.;
2. Amicelle, A. (2017) When finance met security: Back to the War on Drugs and the problem of dirty money. Finance and Society, 3(2): 106-23.

3. Amoores, L. (2011) Data derivatives: On the emergence of a security risk calculus for our times. Theory, Culture & Society, 28(6): 24-43.;
4. Ahmad S., Ng Ch., McManusc L. Enterprise risk management (ERM) implementation: Some empirical evidence from large Australian companies. Procedia - Social and Behavioral Sciences 164 (2014) 541 – 547;
5. Arrieta-Paredes M., Hallsworth A., Coca-Stefaniak J. Small shop survival – The financial response to a global financial crisis. Journal of Retailing and Consumer Services 53 (2020) 101984. pp.;
6. Yildirim E., Akalp G., Aytac S., Bayram N. Factors influencing information security management in small- and medium-sized enterprises: A case study from Turkey. International Journal of Information Management 31 (2011) 360–365;
7. Zhang W., Jiang H. Application of Copula function in financial risk analysis. Computers and Electrical Engineering 77 (2019) 376–388.
8. Анциборко К. Математические модели управления производственной и финансовой безопасностью промышленного предприятия. Дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова. Москва. 2007.;
9. Лебедев И. Методы минимизации финансовых рисков при обеспечении экономической безопасности предприятий металлургии. Дис. на соиск. уч. ст. к.э.н. Федеральное государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Финансовая академия при правительстве Российской Федерации» (Финакадемия). Москва. 2008.;
10. Иванова JI.K. Экономическая безопасность предприятия / JI.K. Иванова // Вестник Уфимского государственного авиационного технического университета. - 2013. - '1. 17. № 7 (60). - С.30-33.;
11. Крохичева Г., Архипов Э., Зенцова К., Новикова Е. Финансовая безопасность в системе экономической безопасности. KANT. №3 (20). 2016. С.107-111.;
12. Крохичева Г.Е., Архипов Э.Л., Баздикян М.Ю., Истомин А.В. Идентификация рискованных ситуаций в системе экономической безопасности // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №4 (2017);
13. Семенов А. Обеспечение финансовой безопасности в управлении обязательствами организаций химической промышленности. Дис. на соиск. уч. ст. к.э.н.. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Поволжский государственный технологический университет». Йошкар-Ола, 2018.;
14. Якушина Н. Финансовая безопасность предприятия. Вестник Университета. №11. 2013. С. 132-135.;
15. Кузнецова Е., Лаптев Д. Финансовая безопасность предприятия как предмет финансового планирования. Вестник Московского университета МВД России. №5. 2011. С. 52-57.
16. Бурханов А.У. Молиявий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. Иқтисодиёт. 2019, 164 б.; Абулқосимов Х.П. Иқтисодий хавфсизлик. Т.: Академия, 2006, 111 – б.;
17. Пардаев М.К., Аминов З.Ю. Корхонанинг иқтисодий хавфсизлиги ва уни таъминлаш йўллари. Рисола. Самарканд: Зарафшон, 2008.- 47 бет.;
18. Ortiqova D. «Iqtisodiy xavfsizlik» (O'quv qo'llanma). –Т.: TDIU, 2010. 150 bet.;
19. Истамов Д.И., Ю.А. Гранаткин, М.М. Мухаммедов, Э.Н. Ходжаев. Экономическая безопасность предприятия и защита коммерческой тайны. Самарканд. 1995.- 152 бет.; Ишмухаммедов А.Э. Иқтисодий хавфсизлик. Ўқув қўлланма. – Т.: ТДИУ , 2004. – 176 б.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

